

INGLIZ TILINI O`QITISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA MUQOBIL YECHIMLAR

Nematullayeva Muslimaxon Raxmatullo qizi

E-mail: muslimanematullayeva797@gmail.com

O`zDJTU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8117662>

Annotatsiya. Hozirgi davrda xorijiy tillarni o`rganish zamon talabiga aylangan va bu o`rganish jarayonida o`quvchilar qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu maqolada chet tillarini o`rgatish va o`rganish jarayonida vujudga keladigan ayrim muammolar haqida so`z boradi. Shu bilan birga, ushbu muammolarga muqobil yechimlar keltirib o`tiladi.

Kalit so`zlar: dars jarayoni, o`qituvchilar, o`quvchilar, ingliz tili, o`qitish resurslari, ta`lim tizimi, uslub.

Bugungi kunda xorijiy tillarni o`rgatish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Bunga misol sifatida Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy tillarni o`rganishni, ommalashtirishni samarali tashkil etish chora- tadbirlari to`g`risida" gi 2021-yil 19-maydagi 312- sonli qarorini keltirish mumkin. Xorijiy tillardan ingliz tilini o`qitishning zamonaviy metodlari ishlab chiqilganiga qaramay, o`zlashtirishning o`ziga xos muammolari mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator yechimlar topilmoqda.

Ingliz tilini o`qitishning sifat darajasini pasayishiga ayrim omillar ta`sir qilmoqda. Ularga quyidagilar kiradi:

- **Cheklangan o`quv muhiti.** Bu haqida gap ketganda, uning mebel jihozlari haqida emas, balki o`quvchilarning faqat dars jarayonidagina ingliz tilida muloqot qilishga urinishi hamda ularning atrofida doimiy ravishda shu tilda muloqot qiluvchilar yetishmovchiligi haqida so`z bormoqda. Uning natijasida o`quvchilar uchun ingliz tilini o`rganish va shu tilda muloqot qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Agarda o`quvchilar til yuzasidan berilgan audio va video mashg`ulotlarni bajarishsa, undagi so`zlar, jumjalarning qanday talaffuz qilinishini o`rganishlari mumkin. O`quvchilarning auditoriyada ona tilidan keragidan ortiq foydalanishi ularga tilni o`zlashtirishda qiyinchiliklar tug`diradi. O`qituvchi o`quvchilaridan dars davomida faqat ingliz

tilida muloqot qilishni talab qilishi orqali ularning til o`rganishida o`shish va talaffuzda ravonlik kabi yutuqlarga erisha oladi.

• **Darsda bitta yoki bir necha o`quvchilarning doimiy ravishda aktiv va ustun bo`lishi.**

Bu holat ingliz tilini o`qitish jarayonida umuman mavjud bo`lmasligi zarur, aniqrog`i, a`lochi o`quvchilar darsda aktiv qatnashishda davom etib, o`zlashtirishi past bo`lganlari esa shunday qolib ketmasligi kerak. Ular bilan darsdan tashqari soatlarda ham shug`ullanilsa, natijada, ular darsda tengdoshlariga yetishib oladilar. Ularni boshqalarga nisbatan ko`proq ruhlantirish hamda darsda faol qatnashib, o`z fikrini erkin bayon etishiga imkon yaratish orqali ularning darsga bo`lgan qiziqishini yanada oshirish mumkin.

• **Cheklangan o`qitish resurslari.** Hozirgi kunda ham ayrim o`quv muassassalarida o`qitish resurslarida yetishmovchiliklar mavjud. Bu masalada ko`plab o`qituvchilar dars davomida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ya`ni o`qituvchilarda o`quvchilarni samarali o`qitish uchun zarur bo`lgan resurslar yetarli darajada emas. Bu resurslarga:

- Proyektorlar
- Kompyuter tizimlari
- Televizor
- CD pleyerlar kiradi.

Ular bilan o`qitish va o`rganish jarayoni juda ham samarali shu bilan birga qiziqarli bo`ladi.

• **Cheklangan vaqt.** Tabiiy jihatdan ham yozma, ham og`zaki muloqat vosita hisoblanuvchi til o`qitish davomiyligini taqozo etadi. Ingliz tilini o`qitishda vaqt juda muhim sanaladi. Bu fan uchun ajratilgan dars soati esa juda oz. Bundan tashqari, Sinfidagi o`quvchilar soni juda ham ko`p. Bu o`qituvchidan ko`p energiya va vaqtni talab qiladi. Yuqorida aytib o`tilganidek vaqt yetarli bo`lmagani uchun o`qituvchi har bir o`quvchisi bilan yetarlicha shug`ullana olmaydi. Buning natijasida, mavzuni to`liq tushunmagan o`quvchi darsda orta qolib ketadi. Bu muammoga yechim sifatida shuni keltirish mumkinki, o`qituvchilar sinfni bir necha kichik guruhlariga bo`lib, alohida dars o`tish orqali dars samaradorligiga erisha oladi.

• **Dars bir xil tartibda o`tilishi.** Bunda har gal vazifa tekshirib, kitobdagi mashqlarni ishlatish zaylida dars o`tilishi, ya`ni eski metodlardan foydalanish nazarda tutilmoqda. Darslar qiziqarli bo`lishi uchun o`qituvchilarga sinflararo o`quv musobaqalarini uyushtirish, o`quvchilar orasida

sogʻlom raqobatni shakllantirish hamda oʻquv oʻyinlari orqali oʻrgatish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

• **Tarjima.** Oʻquvchilar dars jarayonida, umuman olganda, til oʻrganish jarayonida ularga notanish boʻlgan soʻzlarning tarjimasini bilish maqsadida lugʻatlarga, turli xil ilovalarga, botlarga murojaat qilishadi. Biroq bu har doim ham kutgandek natija bermaydi. Misol sifatida shuni aytish mumkinki, idiomatik ifodalar hamda frazalarni tarjima qilish jarayonida muammolar paydo boʻlishi mumkin. Idiomalarni tarjima qilish qiyin, negaki ularni soʻzma-soʻz tarjima qilinmaydi. Tarjima qilish jarayonida kontekstga ham eʼtibor berish talab etiladi, chunki baʼzi idiomalar tarjima qilinganidek maʼnoga ega emas boʻlishi yoki ularni hamma gapda, nutqda ham ishlatib boʻlmasligi mumkin. Hatto, xorijiy tilning “native speaker” lari ham bu masalada qiyinchilikka duch keladilar. Boshqa muammolar singari idioma va frazalarning notoʻgʻri tajrimasi oʻquvchilarning soʻzlashuv sifatiga putur yetkazishi mumkin.

Oʻqituvchilar oʻquvchilarga faqatgina ingliz tilini oʻqitish yoki ularning ingliz tilidagi mahoratlarini, yaʼni oʻqish, yozish, eshitish va gapirish kabi mahoratlarini oʻstirishlari kerak emas. Aksincha, ularga ingliz tiliga boʻlgan ishtiyoq, yaxshi munosabat va zoʻr motivatsiya berish orqali yordam berish va ruhlantirishlari ham kerak.

Har bir muammolarning yechimi boʻlganidek, yuqorida keltirilgan muammolarning ham yechimi mavjud. Bular:

• **Dars davomida multimedialardan foydalanish.** Taʼlim uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi, zamonaviy qurilmalar va gadjetlar ingliz tilini oʻqitish va oʻrganishni yaxshilashga yordam beradi. Negaki oʻquvchilar uchun kitoblarda yozilgan maʼlumotlar oʻrniga koʻrgazmali tasvirlar, videolar, audiolar orqali fikrni anglab olishlari osonroq boʻladi.

• **Internet- resurslardan foydalangan holda chet tilini oʻrgatish.** Buning asosiy talablaridan biri bu darsda oʻzaro taʼsirni yaratishdir. Odatda bu metodikada interaktivlik deb nomlanadi. “Interaktivlik- bu nutq vositalari yordamida kommunikativ maqsad hamda natijadagi saʼy-harakatlarni birlashtirish, muvofiqlashtirish va toʻldirish.” (Xotamov, 2021) Bu usul nafaqat tilni oʻrgatishga, balki internet nutq qobiliyatlari va koʻnikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, u lugʻat va grammatika oʻrganishda qiziqish uygʻotadi, shuning uchun ham samaradorlikni taʼminlaydi.

• **Dars va vaqt jadvali qoidalarini boshqarish.** Darslar uchun qat'iy qoidalar va jadvallar tuzilishi kerak. Ingliz tilini o'rganish jarayonda intizom va qoidalar muhim o'rin tutadi. O'quvchilar esa ushbu qoidalarga rioya qilishlari, darsga vaqtida kelishlari, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishlari, auditoriyada mobil telefonlaridan foydalanmasliklari kerak. Agarda o'quvchilar ushbu qoidalarni birini buzsa, ota- onalariga xabar berish zarur.

• **Sinflarda o'quv musobaqalarini tashkillashtirish.** Ingliz tilini o'rganishda, ayniqsa, gapirish mahoratini shakllantrishda musobaqaning o'rne muhim sanaladi. Misol tariqasida debatlar va viktorenalarni keltirish mumkin. Bu musobaqalar nafaqat o'quvchining til mahoratlarini, balki o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda hamda guruh bo'lib ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi.

• **Muammolarni bartaraf etish.** Bu usul muayyan muammolarni hal etish, muammoli vaziyatlarni faol tahlil qilish orqali o'rganishga asoslangan. Bunda o'quvchilar guruhlariga bo'lingan holda vaziyatni tahlil qilishlari va amaliy yechim ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Jarayon yakunida barcha taklif qilingan fikrlar baholanadi hamda ular muammo kontekstida umumiy tarzda muhokama qilinadi. Ushbu uslub klassik ta'limda chet tili darslarida foydalaniladi.

• **Loyiha usuli.** O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydigan texnologiyalardan biri, ijodkorlik, bilim faoliyati va mustaqillikni rivojlantirish usuli sifatida loyiha uslubi turadi. Loyihalarning tipologiyasi xilma- xil. Loyihalar monoproyektlar, jamoviy, og'zaki nutq, aniq, yozma va Internet-loyihalarga bo'linishi mumkin. Loyiha ishi tilni o'rganishda ko'p qirrali yondashuv bo'lib, o'qish, tinglash, gapirish va grammatikani qamrab oladi. Loyiha usuli o'quvchilarning muloqot qobiliyatini, muomala madaniyatini, fikrlarni ixcham va oson shakllantirish qobiliyatini, turli xil manbalardan ma'lumot olish qobiliyatini rivojlantiradi, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda qayta ishlaydi, tabiiy ehtiyoj paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan til muhitini yaratadi.

• **Kommunikativ usul.** Chet tillarini o'rganish va o'rgatishning zamonaviy usullaridan biri hisoblanadi. Bu usulning asosiy maqsadi chet tilini o'rganuvchini ushbu tilda boshqa odamlar bilan erkin, ravon muloqot qilishni o'rgatishdir. Bunda muloqotning barcha shakllari nazarda tutiladi; nutq, o'qish va yozish qobiliyatlari, suhbatdoshining aytganlarini tinglash hamda

tushunish qobiliyati. Kommunikativ usul deyarli har bir o`quvchi uchun mos hisoblanadi, negaki bu ularga chet tilini tezroq va ongli ravishda o`rganish imkonini beradi.

• **Ta`lim tizimida interfaol tizimni qo`llash.** Bu usuldan foydalanganda o`qituvchi o`quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ba`zi hollarda o`quvchining kamgaplighi yoki uyatchanligi, o`z fikrini ochiq ifoda etishda tortinchoqlighi tufayli ta`lim sifatiga salbiy ta`sir etishi mumkin. Aynan ana shunday holatlarga duch kelmaslik hamda bunday holatlarni bartaraf etish maqsadida interfaol metodni tanlash va amalda qo`llash ko`zlangan maqsadga tezroq va samaraliroq yetishga yordam beradi. Interfaol asosda dars jarayoni tashkil etilsa, o`quvchining faollighi oshadi, hamkorlikda, ijodkorlikda ishlash ko`nikmalari shakllanadi. O`quv reja, dastur, darslik, standart me`yor, qo`llanmalar, mavzu mazmuni bilan ishlash malakalari shakllanadi. Ta`lim mazmunini, matnni mustaqil mutolaa qilish, ishlash, o`zlashtirish kundalik shaxsiy ishlariga aylanadi. Til o`rganuvchi erkin fikr bildirish, o`z fikrini himoya qilish, isbotlay olish, tasdiqlay olishga intiladi va shunga odatlanadi.

Eng muhimi shuki, yuqoridagi yechimlarning amalda bajarish orqali o`quv jarayonida didaktik motivlar vujudga keladi, ya`ni o`quvchining ehtiyoj, xohish, istagi qodiriladi hamda darsga bo`lgan qiziqishi yanada ortadi. Bu holat ta`lim oluvchining o`quv maqsadlariga erishishi hamda yuqori darajalarga yetishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, maqolada ko`rib chiqilgan xorijiy tilni o`qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolarning zamirida kerakli o`quv resurslarining yetishmasligi, aksariyat o`quv muassasalarda hali ham eski o`qitish metodlari foydalanilayotganligi hamda o`quv muhitining yaxshi emasligi yotmoqda. Yuqorida ushbu muammolarga yechim sifatida keltirilgan o`qitish usullari orqali o`quvchilarning darslarni o`zlashtirish darajasini oshirish va dars samaradorligiga erishish mumkin. Shu bilan birga, har qanday sharoitda o`qituvchi yuksak fikrlashga, muammolar bo`yicha mushohada yuritishga, muammolarni o`z vaqtida yecha olish qobiliyatiga ega bo`lishi

ham kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5831978>
2. <https://baxtiyor.uz/maktablarda-ingliz-tilini-o-qitishdagi-10-muammo/>
3. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/9277>
4. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/5141.htm>
5. <https://baxtiyor.uz/o-zbekistonda-chet-tillarini-o-qitish-muammolari-ular-qanchalik-jiddiy/>
6. <https://fll.jdpu.uz/index.php/fll/article/view/7785>
7. <https://www.intereuroconf.com/index.php/mppps/article/download/571/398>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-tilini-o-qitishning-interfaol-usullaridan-foydalanish/viewer>
9. <https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/download/3284/1750>
10. <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/download/154/310>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-tilini-oqitishda-innovatsion-texnologiyalar>